

Perspectivas globales del emprendimiento social y su impacto con el desarrollo socioeconómico sostenible

Global perspectives of social entrepreneurship and its impact on sustainable socioeconomic development

AUTOR: Gladys Patricia Guevara Albán^{1*}

Andrea Daniela Albán Navarro²

Betty Narcisa Mazacón Roca³

Briones Caicedo Wilson Roberto⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: * gguevara@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 13/ 09 / 2020

Fecha de aceptación: 28 / 12 / 2020

RESUMEN

En la actualidad el emprendimiento social se está convirtiendo en un enfoque innovador para hacer frente a las complejas necesidades sociales. El objetivo del presente artículo es proporcionar una visión general de la literatura existente acerca del emprendimiento social. En cuanto a la metodología utilizada se realizó una revisión sistemática de artículos científicos consultando las bases de datos regionales y de alto impacto. Se examinó brevemente los factores contextuales que influyen en la aparición y el desarrollo del emprendimiento social y se centra en la definición del mismo para la comprensión de este término bastante utilizado, las características además de las motivaciones de los emprendedores sociales.

¹Licenciada en informática educativa, Magister en proyectos educativos y sociales, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: gguevara@utb.edu.ec.

²Ingeniera en Contabilidad Y Auditoria, Magister en Tributación Y Derecho Empresarial, Docente de la Universidad Técnica De Babahoyo, E-mail: aalban@utb.edu.ec.

³Licenciada En Enfermería, Doctora en Ciencia de la Salud, Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, E-mail: bmazacon@utb.edu.ec.

⁴Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo, E-mail: wbriones@utb.edu.ec.

Palabras clave: *Emprendimiento Social, innovación, empresas, negocios, ideas*

ABSTRACT

Today social entrepreneurship is becoming an innovative approach to address complex social needs. The objective of this article is to provide an overview of the existing literature on social entrepreneurship. Regarding the methodology used, a systematic review of scientific articles was carried out, consulting regional and high-impact databases. The contextual factors that influence the emergence and development of social entrepreneurship were briefly examined and focused on its definition to understand this term, which is widely used, the characteristics as well as the motivations of social entrepreneurs.

Keywords: *Social Entrepreneurship, innovation, companies, business, ideas.*

INTRODUCCIÓN

El emprendimiento social siempre ha existido de una forma u otra durante siglos y, al ser un concepto dinámico, el formato ha cambiado continuamente durante un período de tiempo y lo que encuentra uno hoy puede parecer diferente de lo que prevalecía hace algún tiempo.

El propósito de la investigación es proporcionar una visión general de la literatura existente en esta área, para examinar el emprendimiento social a la luz de las crecientes expectativas de que generará y respaldará formas radicalmente nuevas y efectivas de abordar problemas sociales apremiantes.

La primera parte de este documento examinará brevemente los factores contextuales que influyen en la aparición y el desarrollo del emprendimiento social. La segunda sección se centrará en la definición del emprendimiento social y en la comprensión de los parámetros de este término bastante utilizado. La tercera sección examinará las características y motivaciones de los emprendimientos sociales.

Esto será seguido por una discusión de algunos de los problemas clave que surgen en torno al emprendimiento social en la literatura, incluido el apoyo a emprendedores sociales, capacitación y desarrollo, problemas de implementación y lagunas en la investigación de oportunidades existentes para futuras investigaciones en este campo en rápido desarrollo.

Aunque la literatura sobre emprendimiento social proviene de una variedad de fuentes, esta revisión de la literatura se basa en gran medida en la literatura académica disponible y se centra principalmente en el emprendimiento social en el contexto mundial y en ámbito nacional. Con el vigoroso desarrollo de las actividades de emprendimiento social, surgió en los últimos días un análisis comparativo del emprendimiento comercial y el emprendimiento social.

El emprendimiento social se está convirtiendo en un enfoque innovador para hacer frente a las complejas necesidades sociales. Con su énfasis en la resolución de problemas y la innovación social, las actividades de emprendimiento social desdibujan los límites tradicionales entre el sector público y privado, y enfatizan los modelos híbridos de actividades con y sin fines de lucro.

El concepto de emprendimiento social ha surgido rápidamente y su interés continúa creciendo. Actualmente, el sector sin fines de lucro se enfrenta a demandas cada vez más intensas de mayor efectividad y sostenibilidad a la luz de la disminución de la financiación de fuentes tradicionales y la mayor competencia por estos recursos escasos. Al mismo tiempo, la creciente concentración de riqueza en el sector privado está promoviendo llamados a una mayor responsabilidad social corporativa y respuestas más proactivas a problemas sociales complejos, mientras que los gobiernos a todos los niveles están lidiando con múltiples demandas de fondos públicos.

El emprendimiento social tiene un fuerte atractivo intuitivo, y varios ejemplos recientemente documentados resaltan su potencial en una variedad de contextos. Sin embargo, esta todavía es un área muy nueva, y la investigación sobre emprendimiento social va muy por detrás de la práctica. Con su énfasis en la resolución de problemas y la innovación social, las actividades de emprendimiento social desdibujan los límites tradicionales entre el sector público, privado y sin fines de lucro, y resaltan los modelos híbridos de actividades con y sin fines de lucro.

El emprendimiento social siempre ha existido de una forma u otra durante siglos y, al ser un concepto dinámico, el formato ha cambiado continuamente durante un período de tiempo y lo que encuentra uno hoy puede parecer diferente de lo que prevalecía hace algún tiempo. Siempre han estado asociados con líderes individuales o grupos sociales que han puesto el objetivo social por encima de las consideraciones de fondo. Si por un momento se

transpone la frase emprendimiento social con mentalidad social, se podría ver que no solo hay una cantidad considerable de emprendedores sociales sino también individuos que prestan sus servicios a tales organizaciones con inclinación social.

Definir qué es el emprendimiento social y cuáles son sus límites conceptuales no es una tarea fácil. Esto se debe en parte a que el concepto es inherentemente complejo, y en parte a que la literatura en el área es tan nueva que ha surgido poco consenso sobre el tema. Si bien las ideas que impulsan el emprendimiento social no son nuevas, el término tal como se usa en la literatura académica y popular actualmente abarca un lugar bastante amplia gama de actividades e iniciativas.

Gendron (2017), sostiene que los emprendedores sociales cambian la capacidad de desempeño de la sociedad, mientras que mientras que Henton (1997) hablan de empresarios sociales como una nueva generación de líderes que forjan nuevos y poderosos vínculos productivos en la intersección de negocios, gobierno, educación y comunidad. Boschee y McClurg (2008), presentan a los emprendedores sociales como ejecutivos sin fines de lucro que prestan mayor atención a las fuerzas del mercado sin perder de vista su misión subyacente. Las personas que se dan cuenta de dónde hay una oportunidad para satisfacer alguna necesidad no satisfecha que el sistema de bienestar estatal no podrá o no puede satisfacer, y que reúnen los recursos necesarios (generalmente personas, a menudo voluntarios, dinero y locales) y utilizan estos para marcar la diferencia.

A pesar de las diferentes definiciones de emprendimiento social, emerge una característica común en casi todas las descripciones: la naturaleza de resolución de problemas del emprendimiento social es prominente, y el énfasis correspondiente en desarrollar e implementar iniciativas que produzcan resultados medibles en forma de cambios sociales, resultados o impactos.

En la literatura en general, los principales debates definatorios son sobre el lugar del emprendimiento social. Muchos lo definen como aportar experiencia empresarial y habilidades basadas en el mercado al sector sin fines de lucro para ayudar a este sector a ser más eficiente en la prestación y prestación de estos servicios. Boschee & McClurg (2008), distingue entre actividades con fines de lucro que sirven para ayudar a compensar los costos de una organización, y lo que él llama empresas con fines sociales cuyo objetivo principal es obtener una ganancia que luego se puede utilizar para empresas sin fines de lucro.

Otros definen el emprendimiento social de manera más amplia y argumentan que el emprendimiento social puede ocurrir dentro de los sectores público, privado o sin fines de lucro, y es en esencia un modelo híbrido que involucra actividades con y sin fines de lucro, así como la colaboración intersectorial. Estas definiciones tienden a poner más énfasis en la naturaleza emprendedora de estas actividades y la creatividad e innovación que los emprendedores aportan para resolver problemas sociales de maneras únicas en lugar de centrarse en los beneficios sociales que pueden proporcionar dichos servicios.

Esta conceptualización sugiere que el emprendimiento social puede adoptar una variedad de formas, incluidas empresas innovadoras sin fines de lucro, empresas comerciales con fines sociales (por ejemplo, bancos de desarrollo comunitario con fines de lucro y organizaciones híbridas que combinan actividades con y sin fines de lucro. Dees (2015) comenta que, así como no todas las empresas comerciales nuevas califican como emprendedoras, no todas las empresas sociales califican como emprendedoras socialmente. Esto no es para depreciar el impacto de las iniciativas sociales no empresariales de ninguna manera, sino simplemente aclarar la distinción dado el amplio uso de la terminología en torno al emprendimiento social.

El término emprendimiento social se aplica comúnmente para referirse a una gama de organizaciones y actividades que forman parte de campañas de base para las acciones sociales de las empresas transnacionales (Nicholls & Murdock, 2011). Se parecen a los negocios porque sus acciones se asemejan a cualquier otro líder empresarial involucrado en los sectores no sociales, digamos, en su perfil de riesgo, con la única diferencia de que agregan valores sociales a tales decisiones comerciales y son innovadores debido a su naturaleza inherente de buscar soluciones innovadoras a los problemas sociales. El emprendimiento social, como resultado, podría concebirse como un tercer elemento de conexión de dos elementos, a saber, y activismo sin fines de lucro con innovación social corporativa.

En el Reino Unido, en las empresas sociales de la economía, no hay consenso ya que de la literatura surgen puntos de vista y enfoques opuestos. Allá al emprendimiento social lo ven como un sector de negocios, como cualquier otro sector, que entrega proyectos sociales a través del mercado tradicional mecanismos. Entre ellos, hay organizaciones dentro de

cooperativas, organizaciones benéficas y organizaciones comunitarias voluntarias que pueden considerarse empresas sociales (Hulgård & Spear, 2016).

En los Estados Unidos, hay un cambio de paradigma en la forma en que se utiliza el concepto. No se discuten temas como lucro, sin fines de lucro, pero está más alineado con la responsabilidad social corporativa en la mayor parte de la literatura. En otras palabras, el emprendimiento social no parece tener una existencia independiente propia. Lo que se está discutiendo en la literatura se relaciona con lo que puede denominarse emprendimiento social corporativo (Defourny & Nyssens, 2010).

En los Estados Unidos, el término economía social se utiliza de manera intercambiable con emprendimiento social. Tanto el sector público como el privado se agrupan en ellos y el término se define para equiparar la prestación de servicios a sus miembros a una comunidad más amplia y no sirve como herramienta en los servicios de inversión de capital. Los beneficios, en este sentido, se consideran un excedente que es un medio en la prestación de dichos servicios y, como tal, no constituye el principal motor de la actividad económica.

Una economía comunitaria se centra en mejorar la eficacia de todas las formas de trabajo, ya sea remunerado o no, lo que promueve diversas formas de actividad constructiva en las que la población local de cualquier situación laboral está dispuesta a participar. Adoptando el criterio de emprendimiento social, entonces, es todo lo que abarca a las empresas sociales que son profesionales, innovadoras y sostenibles, pueden tener o no el lucro como motivo, pero, incluso en tales actividades lucrativas, se da la máxima importancia a las cuestiones éticas y se da primacía al impacto social puede ser mucho más productivo evaluar parte del impacto social de ellas.

La definición general del llamado emprendimiento social es el uso de las técnicas por parte de empresas de nueva creación y otros emprendedores para desarrollar, financiar e implementar soluciones a problemas sociales, culturales o ambientales. Es la combinación de la pasión por el trabajo social con una disciplina empresarial, determinación e innovación que acompaña a cualquier enfoque empresarial.

Con base en las definiciones anteriores se puede inferir que el emprendimiento social está orientado a la misión y la misión social radica en lo central, su objetivo es mejorar la sociedad más que la creación de riqueza. Combina causas empresariales y sociales con el objetivo de resolver los problemas existentes en la sociedad de manera innovadora,

mejorando así las condiciones de vida o la calidad de vida de los seres humanos. Young & Lecy (2014), indican que el emprendimiento social es una combinación híbrida de la búsqueda de ganancias y la búsqueda de organizaciones sin fines de lucro, debe equilibrar los objetivos sociales y el éxito del mercado de alguna manera. Además, el valor del emprendimiento social está determinado por el impacto social y el valor social que ha creado.

Cuando se trata de aplicar este concepto en cualquier sector, hay que tener en cuenta la siguiente pauta: la adopción de una misión para crear y sostener valor social; el reconocimiento y búsqueda de nuevas oportunidades que acompañan a la misión; la consecución de valor social sin estar limitado por los recursos presentes en un territorio específico; y finalmente, la responsabilidad de una comunidad y de los resultados de dicho proceso.

En la actualidad, el emprendimiento social se está expandiendo rápidamente, específicamente en América Latina, una región destacada por sus países emergentes. Esto ocurre porque es un área que no ha podido abordar de manera efectiva problemas sociales como la desigualdad y el empleo informal, los derechos de las mujeres y la educación que impiden que la región progrese en consecuencia. Además, el emprendimiento social en América Latina busca combinar un modelo sustentable impulsado por el mercado que está comprometido a lograr grandes beneficios para la comunidad con la ayuda de la tecnología, la interconectividad y el acceso a capital (Cárdenas, 2018)

Claramente, el potencial de soluciones transformadoras y duraderas para la sociedad es el principal beneficio del emprendimiento social. Sin embargo, hay muchas cosas en juego cuando se trata de maximizar la economía de un país y su valor social. Con respecto a mejorar el valor económico de una región, el emprendimiento social estimula el crecimiento del empleo, las oportunidades de mercado y la expansión económica.

Además, en lo que respecta al valor social, este concepto busca lograr capital social para facilitar el desarrollo económico y social, así como resultados específicos del programa como la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la infraestructura, la educación y la autoestima de las comunidades. Además, otro beneficio relacionado con el valor social es el desarrollo económico comunitario, en la forma de involucrar a grupos de personas que

antes tenían menos probabilidades de participar en la sociedad y la economía (Del Cerro, 2017)

Si el emprendimiento social mejora las condiciones de las comunidades de esa manera, ¿por qué no se aplica plenamente donde es necesario? En primer lugar, América Latina es una región que cuenta con una alta desigualdad, especialmente si la comparamos con Europa. América Latina se caracteriza por un sistema educativo público débil. Además, el clima de negocios dentro del continente sufre varios problemas de regulación, corrupción e inversión privada, entre otros. Finalmente, si bien cuenta con una ventaja en cuanto a recursos naturales, necesita aprender a capitalizar esos activos combinando conocimiento y tecnología.

En tiempos donde florecen el conocimiento, la tecnología y los recursos, miles de comunidades continúan luchando con problemas humanos y ambientales precarios como el hambre, la desigualdad de género, la destrucción ambiental, la pobreza y una enorme brecha entre ricos y pobres. Además, el concepto de emprendimiento social acompaña al auge de las pymes en los países en desarrollo. Adicionalmente, este tipo de negocios atraen inversionistas de impacto, porque buscan lograr un impacto social positivo y la mejora o protección del medio ambiente y comunidades con las que trabajan (Sánchez, 2017).

Los emprendimientos sociales requieren una cultura favorable para que se desarrolle en América Latina, entre ellas se puede citar las siguientes: propuestas claras de valor, innovadoras, sostenibles, emprendedores con pasión por lo que hacen, racionales pero actuantes, medición permanente del impacto social generador de empleo, participación activa y liderazgo en todos los procesos de cooperación asociativa, adopción de buenas prácticas en el gobierno corporativo y articulación con actores que a su vez constituyen redes favorables al emprendimiento social, como entidades financieras, ángeles inversores, incubadoras de empresas, oportunidades de capital semilla o de capital de riesgo, así como instituciones educativas de todo nivel.

Ecuador tiene al emprendimiento como política central para el desarrollo productivo, así como social evidenciado dicho compromiso, en los objetivos planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. Ha implementado diferentes agencias y organizaciones a nivel del gobierno central y regional liderado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social con el objeto de trabajar para mejorar la implementación de agendas de emprendimiento social,

organizando talleres e invitando a expertos para asesoría en las áreas de financiamiento, innovación.

En Ecuador los emprendimientos sociales aparecen en variados sectores: educación, salud, cultura, medio ambiente y desarrollo. En cuanto a la prevalencia de los emprendedores sociales no se encontraron diferencias mayores que respondan a la fase de desarrollo económico. En todas las fases de desarrollo económico fueron los emprendedores con educación superior e incluso postgrado los más involucrados en emprendimientos sociales.

Las actividades que desarrollan ayudan a mejorar el nivel de vida de las comunidades involucradas; estos emprendimientos están más orientados a suplir necesidades básicas de salud, acceso a servicios, actividades agrícolas rurales, servicios para discapacitados, reciclaje de desperdicios, protección de la naturaleza, redes sociales. La institucionalización de los emprendimientos sociales según la legislación ecuatoriana es un proceso donde los líderes de las instituciones desarrollan estructuras organizacionales, políticas, procedimientos y sistemas para incorporarlo formalmente a las estrategias y al funcionamiento normal de las mismas.

La institucionalización implica dejar de depender del líder y conseguir la eficiencia y eficacia de la organización a través del desarrollo de la estructura administrativa necesaria sin perder de vista el propósito social de la iniciativa. El líder asegura los recursos económicos necesarios para que el emprendimiento alcance su sostenibilidad financiera y la adhesión de los colaboradores internos al emprendimiento social, conformando un equipo de trabajo capaz de administrar la iniciativa; en este contexto surgen los emprendedores sociales y crean su propio espacio, negocios sin la lógica de maximización financiera si no de maximización del bienestar ambiental, social y económico (Mendoza, 2018).

Las empresas sociales se caracterizan por no tener como fin último de su existencia el rendimiento financiero y la obtención de utilidades, sino lograr mejores beneficios para un mayor número de pequeños productores y de sus comunidades, para los consumidores finales y para el desarrollo ecológico, social y culturalmente sustentable.

Es importante la articulación económica, política, social, tecnológica y cooperativa, con el objeto de ser más fuertes en el acceso a mercados, para fortalecer la propia ubicación en las cadenas productivas, para ser más competitivos y eficientes en los clúster locales y regionales como agrupaciones empresariales interrelacionadas en una actividad productiva,

para ganar nuevos espacios en la construcción de la economía social, para hacer realidad la gran vocación del cooperativismo universal. El bienestar y el progreso de los pueblos a través de la ayuda mutua, la participación económica, la equidad social y la autogestión de miles de empresas asociativas (Granda & Macías, 2017).

METODOLOGÍA

El presente artículo utiliza la metodología de revisión bibliográfica, se realizó un estudio sistemático de documentos y estudios relacionados con el emprendimiento social y su impacto que está creando en los diferentes países que lo han implementado. Se utilizaron las diferentes bases de datos indexadas disponibles en internet como Google Scholar y Dialnet).

RESULTADOS

El emprendimiento social, se define como el impacto relacionado con la misión se convierte en el criterio central, no la creación de riqueza. Por lo tanto, el desempeño del emprendimiento social podría medirse por el impacto social y el cambio social. Un resultado tan intangible y blando crea un gran desafío para medir el resultado del emprendimiento social, debido a las dimensiones no cuantitativas, multifactoriales y a la percepción diferente del cambio social. Si bien la evidencia empírica muestra que el emprendimiento social está creciendo en muchos países, medirlo, como medir la economía social, el tercer sector y el sector sin fines de lucro, es difícil. Esto se debe no solo a la variedad de entidades pertenecientes al campo, sino también a que estas entidades varían según el contexto geográfico y que los países reconocen el emprendimiento social de manera diferente (Mora & Martínez, 2018).

Habiendo considerado el enfoque teórico del emprendimiento social, a continuación, se presentan algunos ejemplos del mismo; estos muestran la variedad de sus expresiones. Se presentan emprendedores sociales individuales, junto con organizaciones colectivas organizaciones benéficas registradas y asociaciones. Sus formas organizativas, herramientas y sistemas de gobernanza difieren y sus misiones varían según el problema que abordan, pero su objetivo general es común: mejorar o resolver radicalmente un problema social.

La Cooperativa de Asistencia Sanitaria y Social en Wonju (Corea) se fundó en 2002. Se estableció para crear una comunidad local sana y segura trabajando con quienes experimentan o son vulnerables a la exclusión social, incluidos los ancianos, los que viven en la pobreza, los discapacitados y personas de bajos ingresos con problemas de vivienda. La cooperativa se centra no solo en proporcionar servicios de salud, sino también en abordar problemas de salud más amplios, como una vivienda y una dieta deficientes. Otra prioridad es emplear a trabajadores desfavorecidos en áreas de prestación de servicios (Sharma, 2017)

Apoyada financieramente por cooperativas de crédito locales, otras organizaciones de apoyo cooperativo y pequeñas contribuciones de los residentes locales, la Cooperativa de Asistencia Social y de Salud también recibió apoyo de la comunidad local a través de actividades de voluntariado, y del gobierno local y organizaciones sin fines de lucro a través de prestación conjunta de servicios. La cooperativa es una organización democrática y se pone un énfasis significativo en la participación de los residentes locales.

Silai for Skills es un proyecto de formación y empleo para mujeres establecido desde hace mucho tiempo en el área del centro de la ciudad de Easton en Bristol, Inglaterra. Esta innovadora empresa social (una organización benéfica registrada) tiene como objetivo principal ayudar a desarrollar las habilidades de las mujeres, para luego iniciar un negocio o simplemente para continuar su educación, mientras que al mismo tiempo aumenta su confianza en sí mismas. De hecho, muchos de los estudiantes persiguen más objetivos en la educación o en el lugar de trabajo, o pasan al trabajo por cuenta propia. Los resultados positivos obtenidos de su trabajo con mujeres en todo Bristol han llevado a la longevidad del proyecto: *Silai for Skills* ha estado en funcionamiento durante 19 años. Las mujeres de todas las edades, orígenes y niveles de habilidad son bienvenidas, y para facilitar sus diversos orígenes, toda la información del material de capacitación se ha traducido a seis de los idiomas más utilizados en el área de Bristol (Voscur, 2020)

En 1997, SIEL Bleu (acrónimo de Sport, Initiative And Leisure) fue creado en Estrasburgo, Francia. Es una organización sin fines de lucro legalmente reconocida que ofrece a las personas mayores programas de actividad física adaptada a bajo costo, enfocándose así en la prevención como una respuesta inmediata y más efectiva a los problemas, y reduciendo su futura dependencia de una atención médica costosa. SIEL Bleu ha desarrollado una serie

de programas preventivos personalizados y sesiones de entrenamiento que incluyen gimnasia practicada en sillas, fortalecimiento, estiramiento, ejercicios de equilibrio para prevenir caídas y gimnasia de Alzheimer para frenar la degeneración. Así, en poco menos de una década, ha pasado de las 12 residencias de ancianos originales que solía servir y de su ubicación única en Estrasburgo a trabajar ahora en más de 1 700 residencias de ancianos en 70 "departamentos" (territorios administrativos) en toda Francia (Schut & Pierre, 2018).

En 1998 se inauguró el primer banco comunitario de Brasil, Bank Palmas, en conjunto Palmeiras, una comunidad en la región noreste de Brasil con aproximadamente 30.000 habitantes. Frente a importantes dificultades locales, incluida la falta de servicios básicos como agua, electricidad, transporte y servicios de salud, la Asociación de Vecinos del Conjunto Palmeiras propuso un banco comunitario como forma de ayudarse a sí mismos.

Palmas Bank tiene tres características principales: las responsabilidades de gestión son asumidas por la comunidad; existe un sistema integrado de desarrollo local que promueve el crédito, la producción, la comercialización y la capacitación; y el banco emite una moneda local, que complementa a la moneda oficial y es aceptada y reconocida por los productores, comerciantes y consumidores locales, creando así un mercado alternativo y solidario dentro de la comunidad. La moneda de Palmas está vinculada al real brasileño, lo que permite actividades empresariales productivas dentro de la comunidad (Diniz, 2016).

Bank Palmas representa un poderoso ejemplo de innovación social impulsada por la comunidad como metodología para la erradicación sostenible de la pobreza en barrios desfavorecidos. Los bancos comunitarios representan una economía híbrida, conectada localmente, pero impulsada por el mercado, que ayuda a promover el atractivo de un área y el desarrollo adecuado de la comunidad. Apoyado por la Secretaría Nacional de Solidaridad Económica de Brasil, socio de varios bancos "tradicionales" brasileños, apoyado por redes globales de organizaciones de economía social; extendido por Brasil y también Venezuela y próximamente a Sudáfrica, Mozambique, Panamá, Ecuador y Chile, el modelo de desarrollo establecido por el Bank Palmas es ya un conocido punto de referencia en América Latina y centros de investigación a nivel mundial.

Toms es un programa social que está vinculado a su empresa social de Argentina. El concepto es que cada vez que un cliente compra un par de zapatos, Toms donará un par a los niños necesitados, uno por uno. Se informa que la empresa fue una de las primeras en

adoptar un sistema uno por uno Actualmente, Toms trabaja con más de 90 socios donantes en 70 países de todo el mundo y ha distribuido más de 86 millones de pares de zapatos nuevos a niños necesitados. Más de 2 millones de niños han sido protegidos contra la anquilostomiasis con medicamentos y zapatos Toms (Ribeiro, Ferreira & Godói, 2016).

Ahora, Toms se ha expandido a varios otros programas sociales que, como los zapatos de Toms, retribuyen a la sociedad. Para la compra de anteojos de Toms, este ofrecerá anteojos recetados, cirugía para salvar la vista o tratamiento médico para ayudar a la persona que lo necesite. Lo mismo ocurre con la bolsa de Toms, que utilizará las ganancias para proporcionar agua potable y un parto seguro a personas desfavorecidas que viven en países en desarrollo. Algunas personas dirían que son una empresa con una misión, pero el fundador Mycoskie dice, "no empezamos una empresa con una misión, pero nuestra misión se ha convertido en una empresa".

Nika Water es una empresa que vende agua embotellada en Estados Unidos e invierte sus ganancias totales en programas sociales. Su objetivo es acabar con la pobreza y las enfermedades ofreciendo educación y agua potable, un entorno de higiene de la salvia en países menos desarrollados como Etiopía, Ecuador, Kenia, etc. En estas regiones, el agua limpia es un recurso escaso. Las Naciones Unidas estiman que, en 2005, 1.100 millones de personas (20% de la población mundial) no tenían acceso a agua potable segura y asequible, y 2.600 millones de personas (40% de la población mundial) no tenían acceso a saneamiento seguro. Las enfermedades relacionadas con el agua son una de las consecuencias más devastadoras de la falta generalizada de agua potable, no solo dañan la vida sino también la economía local. Se estima que hasta 135 millones de personas morirán a causa de estas enfermedades relacionadas con el agua para 2020 (Dolatkhahi, Shoor, Tehranifar & Alizadeh, 2020).

Amanda Judge es la fundadora y directora ejecutiva de Faire Collection, quien fundó la empresa cuando entrevistó a mujeres rurales en Ecuador para una tesis de maestría sobre estrategias de reducción de la pobreza. Está muy interesada en el desarrollo de América del Sur, renunciando a sus ingresos estables en la industria de servicios financieros y yendo a proyectos de alivio de la pobreza en algunas de las zonas más desoladas de América Central y América del Sur. Judge identificó la razón principal por la cual las familias de artesanos se vieron atrapadas en un ciclo de pobreza, es la falta de acceso a mercados

rentables. Tienen que aceptar cualquier precio que pida el intermediario (Imbaquingo, 2016).

Pacari es un ejemplo de emprendimiento de impacto social y ambiental. Comenzó en 2002 como una idea audaz con una visión en mente y la actitud de que todo es posible. Al principio, el equipo era más un hazmerreír que cualquier otra cosa. Pacari se estableció como una marca ecuatoriana y un ejemplo mundial de éxito en las empresas sociales. Incluso hoy en día el chocolate se elabora a mano. El equipo fundador está orgulloso de sus logros, pero el viaje acaba de comenzar.

Su compromiso con el medio ambiente parte desde su creación, con el objetivo principal de crear un producto 100% natural y orgánico. Para lograr esto, en sus cultivos emplean ingredientes totalmente orgánicos; además de que hacen uso de un comercio justo en conjunto con la responsabilidad social. Pacari realiza una acción medio ambiental justa con la finalidad de preservar el medio ambiente y las especies autóctonas de Ecuador, razón por la cual la marca sacó una línea de barras de chocolate con los animales emblemáticos en peligro de extinción del Ecuador con la finalidad de promover su conservación dando de igual manera a conocer la labor conjunto con esta organización (Lupton, 2019).

DISCUSIÓN

En algunos países se centra el interés por la innovación social y las medidas especiales creadas a partir de los resultados. Estos son importantes para mover la innovación social hacia la corriente principal de las políticas públicas. La idea es simple: encontrar los programas más efectivos y luego proporcionar el capital necesario para replicar su éxito en comunidades que enfrentan desafíos similares. Se debe centrar en áreas prioritarias, incluida la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. Se asociará con fundaciones, filántropos y corporaciones que comprometan recursos, financiamiento y asistencia técnica de contrapartida.

Una misión clara es importante para el emprendimiento social. Está claro que los programas sociales y las empresas sociales tienen su misión particular. Una declaración de misión clara y enfocada puede orientar todas las decisiones importantes que deben tomar las organizaciones sin fines de lucro, en particular con respecto a qué nuevos proyectos deben implementarse, qué deben evitarse y qué decisiones deben tomarse ser revocados.

Por lo tanto, los emprendedores sociales deben identificar los problemas más fundamentales en los campos que quieren cambiar, y conocer la misión social precisa, para que puedan planificar y desarrollar los programas y estrategias más adecuados. Si la misión no es clara y ambigua, es fácil tener divergencias y perderse en la dirección del desarrollo futuro. Solo cuando la misión sea clara se podrá identificar quiénes son los clientes, a qué segmentos de mercado se va atender y cómo se va a abordar la misión. Con una misión social clara, las empresas podrían movilizar el personal y los fondos correspondientes, y evitar el desperdicio innecesario de recursos.

Sin embargo, a pesar de los muchos ejemplos de empresas que utilizan este concepto como núcleo empresarial, existe el problema de cómo se comunican con sus diversos grupos de partes interesadas. En lo que respecta a la comunicación con la comunidad con la que trabajan, la práctica de contar historias y hacer historias es esencial para involucrar e inspirar la acción, lo cual es relevante a la hora de generar impacto social. Además, las redes sociales juegan un papel importante. Crear una presencia online para comunicar lo que hay detrás de una marca, promover el esfuerzo de las comunidades a las que sirven e invitar a su audiencia a participar es un factor clave en cualquier programa social.

Esta economía alternativa se destaca que combinar rentabilidad y misión social, ofreciendo la posibilidad de resolver problemas sociales y mejorar las condiciones socioeconómicas de los grupos vulnerables en sus acciones individuales y colectivas. En el caso de Ecuador, la economía social y solidaria se ha visto beneficiada por disponer de marco legal e institucional que contribuyen a un proceso de construcción social, que respaldan las iniciativas de emprendimiento social.

Deben desarrollarse más las medidas de contratación pública para que las empresas sociales puedan consolidar y ampliar su crecimiento. Por ejemplo, para fomentar el empleo de desempleados de larga duración o personas desfavorecidas. La participación de empresas sociales en la prestación de servicios públicos puede traer muchos beneficios para la comunidad. Sin embargo, los funcionarios públicos a menudo no están bien familiarizados con esos beneficios, mientras que algunas pequeñas empresas sociales no están familiarizadas con las licitaciones públicas y necesitan habilidades y redes para competir con éxito en las licitaciones públicas. Debería impartirse y fomentarse la formación tanto de los funcionarios públicos que trabajan en la contratación como de las empresas sociales.

Los gobiernos deberían apoyar más investigaciones en el campo de la innovación social. Se necesita más trabajo para desarrollar una definición clara de innovación social y para aumentar el conocimiento general y la comprensión de sus elementos y componentes clave y de las condiciones que pueden ayudar a diseñarla, desarrollarla y fomentarla. Sin embargo, todavía es necesario actualizar las políticas públicas que favorezcan las actividades emprendedoras, a la vez, que estimule la creatividad e innovación en el Ecuador.

CONCLUSIONES

El emprendimiento social es el procedimiento completo de un individuo u organización que utiliza formas nuevas e innovadoras para resolver problemas sociales. Existen similitudes y diferencias entre emprendedores sociales y emprendedores comerciales. Las similitudes son que ambos tienen la capacidad de encontrar oportunidades y tener un impacto significativo en la sociedad. Las diferencias son que los emprendedores comerciales tratan de satisfacer las necesidades de las personas, mientras que los emprendedores sociales buscan reducir las necesidades.

El emprendimiento social se diferencia de la organización sin fines de lucro. Debido a que los emprendedores sociales buscan el cambio social y la sostenibilidad financiera al mismo tiempo, es una gestión híbrida entre la búsqueda de ganancias y la búsqueda de organizaciones sin fines de lucro.

Una teoría empresarial implica una declaración de misión central y explícita que da forma a que los emprendedores sociales evalúen las oportunidades y sus emprendimientos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Boschee, J., & McClurg, J. (2008). Toward a better understanding of social entrepreneurship: Some important distinctions.
- Cárdenas, M. (2018). El Emprendimiento Social en América Latina y el aporte de las Universidades en la. Universidad Cooperativa de Colombia, 1-32.
- Dees, G. (2015). The Meaning of “Social Entrepreneurship”. Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 1-6.

- Defourny, J., & Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences. *Journal of Social Entrepreneurship*, 32-53.
- Del Cerro, J. (2017). *¿Qué es el Emprendimiento Social?*. Neisa. México: Neisa.
- Diniz, F. (2016). Entrepreneurship and Social innovation in training and human Capital development: the case of the Bank Palmas. *Экономика региона*, 12(3).
- Dolatkahi, A., Shoor, M. B., Tehranifar, A., & Alizadeh, A. (2020). Water Deficit Decreases Gas Exchange Parameters and Marketable Quality of *Rosa hybrida* ‘Club-Nika’ Irrespective of Training Systems. *Journal of Agricultural Science and Technol.*
- Gendron, G. (2017). Practitioners' Perspectives on Entrepreneurship Education. *Academy of Management Learning & Education*, 302-314.
- Granda Granda, C. A., & Macías Alcívar, F. G. (2017). *Emprendimientos sociales en Ecuador. Formas de gestión.*
- Henton, D. (1997). The Age of the Civic Entrepreneur: Restoring Civil Society and Building Economic Community. *National Civic Review*, 149-156.
- Hulgård, L., & Spear, R. (2016). Social entrepreneurship and the mobilisation of social capital in European social enterprises. *SOCIAL ENTERPRISE*, 85-108.
- Imbaquingo Sichel, C. P. (2016). *Plan estratégico de comercialización de accesorios y bisutería de la empresa basada en comercio justo “Faire Collection” para la ciudad de Quito. Bachelor's thesis, PUCE.*
- Lupton, N. C. (2019). *Chocolate Pacari: Preservando la biodiversidad, viviendo sin remordimientos. Emerald Emerging Markets Case Studies.*
- Mendoza Macías, M. (2018). *Emprendimientos sociales: turismo en la costa ecuatoriana. R.A.N. Vol. 4, 81-92.*
- Mora, M. J., & Martínez, F. R. (2018). *Desarrollo local sostenible, responsabilidad social corporativa y emprendimiento social. Equidad y desarrollo*, (31), 27-46.
- Nicholls, A., & Murdock, A. (2011). *Social Innovation: Blurring Boundaries to Reconfigure Markets. Springer.*

- Ribeiro da Silva, A., Ferreira Sousa, L. F., & Godói de Sousa, E. (2016). Toms Shoes: O Empreendedorismo Social analisado a partir de práticas sociais do setor Privado. *gestão & planejamento-G&P*, 17(2).
- Sánchez Sánchez, A. (2017). Gobernanza del emprendimiento social: especificación de un modelo para el estudio de la innovación local. *Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas*.
- Schut, P. O., & Pierre, J. (2018). Siel bleu: A development model for France and for Europe? *Gerontologie et societe*, 40(2), 67-80.
- Sharma, B. &. (2017). A healthy City project: a case study of Wonju City, South Korea and its relevance to the cities in Nepal. *Journal of Gandaki Medical College-Nepal*, 10(1), 34-42.
- Voscur. (2020). Voscur. Recuperado de Silai for Skills: <https://www.voscur.org/content/silai-skills>.
- Young, D. R., & Lecy, J. D. (2014). Defining the Universe of Social Enterprise: Competing Metaphors. *Voluntas: international journal of voluntary and nonprofit organizations*, 1307-1332.